
PREVALENCIA DEL VIH EN PACIENTES QUE ASISTEN AL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO ZULIA

Gotera Jennifer, Martínez Olga, Mavárez Alibeth, Millano María, Fereira Maritza, Gómez María, Castillo Elina
Laboratorio Regional de Salud Pública del estado Zulia
jennifergotera@hotmail.com

Resumen

La infección causada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) representa un problema de salud pública mundial, nacional y regional. Dentro de sus objetivos se encuentra determinar la prevalencia del VIH en la población que acude al Laboratorio Regional de Salud Pública desde enero de 2010 a julio 2011. La metodología estudio descriptivo-retrospectivo, que incluyó un total de 9419 individuos, a los cuales se les determinó antígeno y anticuerpos para VIH por el método de ELISA y la confirmación serológica de los casos reactivos, por la técnica de Western Blot. Como resultados se presentaron los resultados del total de individuos analizados 216 (2,29%) resultaron positivos para el VIH. En relación al sexo, el porcentaje de seropositividad fue 56,482% (122/216) para el femenino y 43,51% (94/216) el masculino. Del total de mujeres seropositivas 18/122 eran embarazadas, representando un 14,75%. El mayor número de casos se observó en el grupo etario de 20-40 años con un porcentaje acumulado de 71,29%, seguido de 41-64 años con un 23,61%. Se pudo concluir: que existe una alta incidencia de la infección por el VIH en el sexo femenino, el mayor número de casos positivos estuvo en las edades productivas de 20-40 años, lo que indica que sigue siendo un problema social y cultural al verse implicado el sector productivo del país. Además, revelan que un grupo importante de mujeres embarazadas resultaron positivas al VIH. Se recomienda continuar con los programas de prevención para reducir la propagación del VIH, incentivando a las personas para que conozcan su estado serológico

Palabras clave: prevalencia del VIH, salud pública, método de Elisa, seropositivas, técnica de Western Blot, SIDA

Introducción

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un lentivirus de la familia Retroviridae, causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Fue descubierto y considerado como el agente de la naciente epidemia de SIDA por el equipo de Luc Montagnier en Francia en 1983.

La epidemia por el VIH/SIDA presenta una heterogeneidad a nivel regional, produciéndose un descenso en la prevalencia de VIH/ SIDA en unas zonas (por ejemplo, África subsa-hariana) y un aumento de la misma en otras (por ejemplo, Europa oriental y Asia central). Además, continúa en aumento la cantidad de personas que viven con el VIH/SIDA debido, en parte, a los tratamientos antirretrovirales. Según las últimas estimaciones realizadas, en el mundo hay 33,3 millones de personas que padecen el VIH/SIDA y se produjeron 2,6 millones de nuevas infecciones durante el año 2009.

Según ONUSIDA y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, se calcula que entre el año 2000 y el 2020 habrán muerto 68 millones de personas en los 45 países más afectados por este síndrome infeccioso. En Venezuela la epidemia no está bien caracterizada, desconociéndose muchos aspectos de la enfermedad, como la seroprevalencia del VIH en embarazadas y en mujeres vulnerables al VIH como: mujeres en estado de pobreza, jefas de hogar, trabajadoras sexuales, mujeres con problemas de drogadicción, adolescentes y niñas de la calle entre otras. Para el 2011, la prevalencia es de 0.91% aproximadamente, cifra que

no debe depreciarse debido al aumento de las poblaciones consideradas de alto riesgo como es el caso de las gestantes donde se ha visto un aumento de hasta un 600%.

Por lo antes expuesto, se planteó como objetivo: determinar la prevalencia del VIH en los pacientes que acuden al Laboratorio Regional de Salud Pública del estado Zulia, y dado a los pocos datos sobre la situación epidemiológica actual del VIH en la población zuliana, con el propósito de que estos resultados sean de gran utilidad a los profesionales de la salud que se dedican a la investigación sobre el VIH/SIDA.

Materiales y Métodos

Del total de pacientes que asistieron al Laboratorio Regional de Salud Pública del estado Zulia, durante el periodo de Enero 2010 a Julio del 2011, se evaluaron un total de 9419 pacientes en edades comprendidas de 7 a 65 años, a los cuales se les hizo diagnóstico serológico de VIH. Cabe destacar que esta institución de referencia atiende a todo el sector público del área circunvecina y foránea del estado Zulia y que tiene estrictos controles de calidad internos y externos. A cada paciente, se les extrajeron 5 ml de sangre venosa y fueron colocadas en tubos sin anticoagulante, para la obtención del suero, el cual fue almacenado a -20°C hasta su procesamiento. La determinación del HIV se realizó por el método de ELISA de la casa comercial (LG HIV Ag-Ab Plus "4^{ta} generación") a través del cual se detectaron el antígeno p24 y los anticuerpos contra el VIH-1, VIH-1 grupo O y VIH-2 de acuerdo a las instrucciones del proveedor. Se

determinó la absorbancia de cada reacción en un espectrofotómetro (ELX 800®) con filtro de 450 m. Se analizaron los resultados determinando el valor de corte de la prueba y utilizando este, como referencia para determinar una muestra reactiva o no reactiva; y los pacientes que resultaron reactivos con esta técnica fueron confirmados con la prueba de Western Blott (Biokit, Korea) de acuerdo a las instrucciones de la casa comercial.

Resultados y Discusión

Del total de individuos analizados 216 (2,29%), resultaron positivos para el VIH. En relación al sexo, el porcentaje de seropositividad fue 56,48% (122/216) para el femenino y 43,51% (94/216) el masculino. Del total de mujeres seropositivas 18/122 estaban embarazadas, representando un 14,75%. El mayor número de casos se observó en el grupo etario de 20-40 años con un porcentaje acumulado de 71,29%, seguido de 41-64 años con un 23,61%.

Los resultados obtenidos en el presente estudio demuestran un número importante de pacientes positivos al VIH (2,29%) durante los años de estudios, siendo el grupo femenino el principalmente afectado. Según la situación epidemiológica actual del VIH/SIDA en el Latinoamérica en la población de adultos entre 15 a 45 años es de 0,5%, porcentaje similar a lo obtenido en el presente estudio. Se observó que el mayor porcentaje de positivos estuvo ubicado en el sexo femenino con un 43,51%. Según la OMS para el año 2009 las mujeres y, en particular, las jóvenes

y las que viven en condiciones socio-económicas deficientes, son un grupo vulnerable fundamental en América Latina y El Caribe. La proporción de mujeres entre las personas con VIH aumento de forma rápida durante los años noventa, y en el último decenio se ha estabilizado en aproximadamente 34% de la población total con VIH en América Latina y 48% en El Caribe. Las mujeres contraen la infección con mayor frecuencia por relaciones sexuales con sus compañeros estables de sexo masculino, lo cual refleja el papel que juega la desigualdad socioeconómica y de género y la vulnerabilidad biológica que esta población tiene como fuerzas promotoras de la epidemia. Esta vulnerabilidad a su vez se traduce en el incremento del riesgo infantil de adquirir el VIH in útero, al nacer o durante la lactancia, así como se encontró en el presente estudio, del total de las mujeres positivas (18/122) 14,75% estaban embarazadas, trayendo esto como resultado que la transmisión materno-infantil sigue siendo una amenaza para miles de niños y niñas en la región .

Las barreras para lograr los cambios de comportamiento, en particular en los grupos de mayor riesgo, siguen obstaculizando los esfuerzos de prevención. Poco más de la mitad de los países ha informado o cuentan con metas de prevención y pocos han establecido metas para aumentar el uso de condones, promover la reducción de daños o mejorar las pruebas y la cobertura de la prevención. Dados los altos niveles de transmisión sexual, el bajo nivel de uso de condones y su distribución inadecuada son causas de preocupación.

Conclusiones

Se demuestra una alta incidencia de la infección por el VIH en el sexo femenino, el mayor número de casos positivos estuvo en las edades productivas de

20-40 años, lo que indica que sigue siendo un problema social y cultural al verse implicado el sector productivo del país. Además, revelan que un grupo importante de mujeres embarazadas resultaron positivas al VIH.

Figura 1. Prevalencia del VIH en pacientes atendidos en el L. R. S. P.
Fuente: L.R.S.P

Figura 2. Prevalencia del VIH en la población gestante

Tabla 1. Prevalencia del VIH según edad y sexo en pacientes atendidos en el Laboratorio Regional Salud Pública del estado Zulia (Enero 2010 - Julio 2011).

EDAD	FEMENINO		MASCULINO		Total	
	n	%	n	%	n	%
7-14	0	0	1	1,06	1	0,46
15-19	2	1,64	7	7,44	9	4,16
20-40	85	69,67	69	73,40	154	71,29
41-64	34	27,86	17	18,08	51	23,61
>65	1	0,81	0	0	1	0,46
Total	122	56,48	94	43,51	216	100

Fuente: Registro L.R.S.P

Agradecimiento

Al Laboratorio Regional de Salud Pública del estado Zulia, por su incondicional apoyo y estímulo para incentivar la investigación en el sector público, que nos ha permitido mejorar la calidad técnico - científica de los exámenes procesados en beneficio de la comunidad. Al apoyo de las autoridades de la Secretaria de Salud y al Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”, para la dotación de equipos e insumos necesarios para esta investigación.

Referencias Bibliográficas

InfoRed SIDA (2000). VIH y SIDA, [en línea]. Nuevo México, México. <http://www.ctv.es/USERS/fpardo/vihttp.htm>

Kilmarx PH. Global epidemiology of HIV. (2009). *Curr Opin HIV AIDS*. 4: 240-246.

Ministerio del Poder Popular para la Salud. (2010). Guía Nacional para la prevención del VIH-SIDA.

ONUSIDA. (2007). Métodos para las pruebas del VIH. Actualización Técnica, [en línea]. <http://www.unaids.org/es/>.

ONUSIDA. (2010, 12 de febrero). Report on the global AIDS epidemic,

[en línea]. Recuperado el 12 de febrero de 2011, de http://www.unaids.org/globalreport/Global_report.htm.

ONUSIDA. (2011). Informe de ONUSIDA para el día Mundial del Sida, [en línea]. <http://www.unaids.org>

Salas, H. y Campos, J. (2004). Situación Epidemiológica del VIH-SIDA en Venezuela, Informe ONUSIDA, Caracas.

Teva, I.; Paz Bermúdez, M.; Ramiro, MT.; Buela-Casal, G. (2012). Situación epidemiológica actual del VIH/SIDA en Latinoamérica en la primera década del siglo XXI. Análisis de las diferencias entre países. *Rev. Med. Chile*. 140: 50-58.

UNICEF, UNAIDS, WHO, UNFPA. (2008). Children and AIDS: Third Stocktaking Report, [en línea]. New York, EEUU. UNICEF. VIH. http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_inmunodeficiencia_humana.

WHO, UNAIDS, UNICEF. (2009). Towards Universal Access. Scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector. Progress Report. Geneva: World Health Organization.